

ВЛИЯНИЕ МАТЕРИНСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ

IMPACT OF MATERNAL EPILEPSY ON THE COURSE AND OUTCOME OF PREGNANCY

НАТАЛЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА,

студентка,

Башкирский государственный медицинский университет.

NATALENKO ANNA ALEKSANDROVNA,

student,

Bashkir state medical University.

В данной статье рассматривается проблема влияния материнской эпилепсии на беременность, а также целесообразность применения противоэпилептических препаратов у будущих женщин. В исследовании использована выборка женщин на сроках 22 или более полных гестационных недель в Швеции с 1997 по 2011 года. Основным выводом можно считать утверждение, что эпилепсия у матери увеличивает риск развития осложнений беременности, а также повышает вероятность развития у плода неблагоприятных неонатальных исходов. Кроме того, противоэпилептическая терапия для таких пациенток не должна быть прекращена, несмотря на ее тератогенный эффект.

This article discusses the problem of the influence of maternal epilepsy on pregnancy, as well as the expediency of using antiepileptic drugs in expectant mothers. The study used a sample of women at 22 or more full gestational weeks in Sweden from 1997 to 2011. The main conclusion can be considered the statement that epilepsy in the mother increases the risk of pregnancy complications, and also increases the likelihood of adverse neonatal outcomes in the fetus. In addition, antiepileptic therapy for such patients should not be discontinued, despite its teratogenic effect.

Ключевые слова: *эпилепсия, беременность, роды, пороки развития плода, противоэпилептические средства, осложнения течения беременности, тератогенный эффект.*

Key words: *epilepsy, pregnancy, birth, fetal malformations, antiepileptic drugs, complications of pregnancy, teratogenic effect.*

Актуальность. Ежегодно примерно пятидесяти миллионам человек ставится диагноз «эпилепсия» [1, с.1]. Эпилепсия – это судорожное расстройство, которое характеризуется как хроническое заболевание центральной нервной системы и представляет собой спонтанные пароксизмы, растянутые во времени. Примерно 0,3-0,5% [1, с.1] всех беременностей осложнено данным диагнозом, что вызывает ряд опасений у будущих матерей как за свое состояние, так и за здоровье ребенка.

Необходимо выяснить, каковы связи между материнской эпилепсией, применением противоэпилептических препаратов (ПЭП) во время беременности и перинатальными исходами Будущие мамы, зачастую, сталкиваясь с судорожными приступами впервые или имея дело с уже сохраняющимися припадками, отказываются от приема ПЭП, тем самым усугуб-

ляя свое состояние и повышая риск развития эпилептического статуса, что может закончиться летальным исходом. Женщинам с эпилепсией не следует рекомендовать прекращать лечение, если это клинически показано. Необходимы превентивные стратегии, направленные на смягчение воздействия материнской эпилепсии на беременность и перинатальные исходы.

Проблема. Диагноз эпилепсии до сегодняшнего времени подразумевает умеренно повышенный риск неблагоприятных исходов беременности, родов и перинатальных рисков, что является актуальным вопросом и требует медико-социального обоснования. Кроме того, важным аспектом является и характер влияния ПЭП на плод.

Материалы и методы. В ходе исследования изучена научная работа, посвященная исследованию одноплодных родов на сроках 22 или более полных гестационных недель в Швеции с 1997 по 2011 года; из них 1 424 652 были включены в выборку. Из 1 429 652 рождений, включенных в выборку, 5373 родов были у женщин с эпилепсией. Они составили первую, или основную, группу. 1 419 279 родоразрешений было у женщин без диагноза эпилепсия. Они составили вторую группу или контрольную [2, с.984]. Средний возраст при первых родах в группе больных эпилепсией составлял 30 лет. Обработка полученных статистических данных проводилась с использованием непараметрической статистики.

Результаты и выводы.

Таблица 1. Сравнительные данные об осложнениях беременности и родов у женщин обеих групп

Осложнения	Процент осложнений (%)	
	Женщины без эпилепсии (n=1424279)	Женщины с эпилепсией (n= 5373)
Преэклампсия	39 964 (1.0)	214(4.0)
Инфекции	9 173(0.6)	66(1.2)
Отслойка плаценты	5 564(0.4)	40(0.7)
Плановое кесарево сечение	107 655(7.6)	844(15.7)
Экстренное кесарево сечение	109 038(7.7)	493 (9.2)
Послеоперационное кровотечение	66 908(4.7)	285 (5.3)

Таблица 2. Сравнительные данные о различных осложнениях у младенцев в антенатальный и неонатальный период для женщин из обеих групп

Осложнения	Процент осложнений (%)	
	Младенцы, рожденные от женщин без диагноза эпилепсия (n=1424279)	Младенцы, рожденные от женщин с диагнозом эпилепсия (n=5373)
Мертворождение	4 802(0.3)	32(0.6)
Преждевременных роды	89 463(6.3)	451(8.4)
Наличие неонатальных инфекций	21 332(1.5)	116(2.2)
Врожденные пороки развития средней тяжести	83 845(5.9)	480(8.9)
Серьезные пороки развития	46 632(3.3)	301(5.6)
Осложнения, связанные с асфиксией	6 053(0.4)	44(0.8)
Неонатальная гипогликемия	37 923(2.7)	250(4.7)
Респираторный дистресс-синдром	44 729(3.1)	282(5.2)
Оценка по шкале Апгар от 4 до 6 через 5 минут	10 927(0.8)	65(1.2)
Оценка по шкале Апгар от 0 до 3 через 5 минут	2 905(0.2)	27(0.5)

Авторами исследовано 1 429 652 случая родов в период с 1997 по 2011 года в Швеции, 5373 родов было у женщин с эпилепсией. По сравнению с беременностями женщин без эпилепсии, женщины с эпилепсией подвергались повышенному риску неблагоприятных исходов беременности и родов, включая преэклампсию, инфекции, отслойка плаценты, плановое кесарево сечение, экстренное кесарево сечение и послеоперационное кровотечение. Младенцы от матерей с эпилепсией были подвержены повышенному риску мертворождения, преждевременных родов, малые для гестационного возраста при рождении, наличие неонатальных инфекций, врожденные пороки развития средней тяжести, серьезные пороки развития, осложнения, связанные с асфиксией, неонатальная гипогликемия и респираторный дистресс-синдром по сравнению с младенцами здоровых женщин. Была изучена так же оценка по шкале Апгар: от 4 до 6 через 5 минут; от 0 до 3 через 5 минут. У женщин с эпилепсией использование ПЭП во время беременности не увеличивало риск беременности и перинатальных осложнений, за исключением более высокого уровня индукции родов [2, с. 987].

По данным проведенного исследования можно сделать вывод, что женщины с эпилепсией имели более высокий риск преэклампсии, материнской инфекции, отслойки плаценты, индукции родов, а также экстренного и планового кесарева сечения. Потомство женщин с эпилепсией подвергалось более высокому риску мертворождения, неонатальных инфекций, пороков развития, связанных с асфиксией неонатальных осложнений, низких 5-минутных баллов по шкале Апгар и менее тяжелых, но более серьезных. распространенных неонатальных осложнений, включая неонатальную гипогликемию и респираторный дистресс-синдром [2, с.988]. У женщин с эпилепсией использование ПЭП во время беременности не привело к значительному увеличению риска беременности и перинатальных осложнений, за исключением более высокой скорости индукции родов. Такие показатели свидетельствуют о том, что риск развития осложнений во время беременности у женщин, страдающих эпилепсией значительно выше, чем у здоровых рожениц. Чтобы избежать вероятность развития осложнений у матери и плода, связанных с судорогами, нужна обязательная антиэпилептическая лекарственная терапия (АЭЛТ), часто поддерживаемая во время беременности, несмотря на повышенный риск развития врожденных пороков развития и неблагоприятного когнитивного развития в потомке женщин, получающих АЭЛТ. Несмотря на тератогенный эффект ПЭП, вероятность развития эпилептического статуса куда опаснее и может повлечь за собой летальный исход как для матери, так и для плода. Каждый врач, ведущий беременность женщины с эпилепсией, должен назначать минимальную эффективную дозу ПЭП для данной пациентки, а так же назначать в качестве прегравидарной подготовки фолиевую кислоту в дозировке 5 мг в день, что позволяет отнести данную категорию беременных к группе с высоким риском осложнений [3, С. 2357; 5, с.547]. Тем не менее, беременность и перинатальные осложнения среди женщин с эпилепсией могут выходить за пределы эффекта лечения АЭЛТ. Было показано, что материнская смертность в 10 раз выше у женщин с эпилепсией, чему у тех, кто не имеет данного диагноза[4, с.115]. Эпилепсия у женщин может увеличить риски выкидыша, преждевременных родов, кесарева сечения, преэклампсии и гестационную гипертензию. И все же диагноз эпилепсия не является противопоказанием для вынашивания беременности и естественных родов, при этом ведение родов и обезболивание не отличаются от общепринятых стандартов. Эпилепсия так же не является показанием для проведения операции кесарево сечение, даже при нескольких приступах во время беременности. Показаниями к кесареву сечению являются учащение эпилептических приступов, судорожные приступы чаще 1 раза в неделю в 3 триместре беременности, серийное или статусное течение эпилепсии, судорожный приступ во время родов.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

1. Изученные данные подтверждают взаимосвязь материнской эпилепсии с повышенным риском развития осложнений во время беременности как у роженицы, так и у плода. По

данным исследования, женщины с эпилепсией имеют более высокий риск преэклампсии, материнской инфекции, отслойки плаценты, индукции родов, а также экстренного и планового кесарева сечения; плод же имеет более высокий риск мертворождения, неонатальных инфекций, пороков развития, связанных с асфиксией неонатальных осложнений.

2. Женщинам с эпилепсией не следует рекомендовать прекращать лечение, если это клинически показано. Несмотря на тратогенный эффект ПЭП, риск прерывания беременности без противоэпилептической терапии значительно выше, чем при проведении АЭЛТ.

3. Своевременная постановка диагноза «эпилепсия» женщинам детородного возраста помогает им более тщательно подходить к вопросу о беременности и вынашивании плода. Рациональный подход к лечению может сыграть очень существенную роль в профилактике возникновения у будущего плода пороков развития и других неонатальных осложнений, а так же предотвратить нарушение течения самой беременности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сайт Всемирной организации здравоохранения. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy>.
2. Association Between Pregnancy and Perinatal Outcomes Among Women With Epilepsy/ Razaz N., Tomson T., Wikström A.-K., Cnattingius Sv. // JAMA Neurol. 2017. Vol. 74 (8). P.983-991.
3. Epilepsy in pregnancy A collaborative team effort of obstetricians, neurologists and primary care physicians for a successful outcome / Ahmed R., Apen K., Edean C. // Australian Family Physician. 2014. Vol. 43. p.112-117.
4. Lowenstein D.H. Seizures and epilepsy // Med Clin North Am. 2019. Vol. 103(2). pp. 309-324.
5. The Australian registry of anti-epileptic drugs in pregnancy: experience after 30 months. / F.J. Vajda, T.J. O'Brien, A. Hitchcock, J. Graham, C. Lander // J Clin Neurosci. 2003. Vol. 10 (5). p.543-549.

© Наталенко А.А., 2023.